

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 799 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT TEKNOLOGIYASINI QO'LLASH

Radjabov Bunyod Abduxalilovich

TDIU, Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar kafedrası dotsenti v.v.b., PhD

Annotatsiya: Hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari elektron ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada intellektual moslashuvchan ta'lim platformalarining rivojlanishi, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri va kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari sun'iy intellekt yordamida individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirish imkoniyatini beradi. Rossiya tajribasi misolida moslashuvchan tavsiyalar tizimi va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan elektron ta'lim platformalarining rivojlanishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ta'lim, ta'lim platformalari, raqamli ta'lim resurslari, inklyuziv va samarali ta'lim, moslashuvchan ta'lim, ma'lumotlar tahlili.

Abstract: Artificial intelligence technologies are increasingly becoming an integral part of the e-learning system. This article examines the development of intelligent adaptive learning platforms, their impact on learning efficiency, and future prospects. Personalized learning approaches powered by AI enable the creation of individualized learning paths. The article explores the advancement of adaptive recommendation systems and AI-based e-learning platforms, using Russia's experience as a case study.

Key words: Artificial intelligence, education, educational platforms, digital educational resources, inclusive and effective education, adaptive learning, data analysis.

Аннотация: В настоящее время технологии искусственного интеллекта становятся неотъемлемой частью системы электронного обучения. В данной статье анализируется развитие интеллектуальных адаптивных образовательных платформ, их влияние на эффективность обучения и перспективы на будущее. Персонализированные подходы к обучению с применением искусственного интеллекта позволяют формировать индивидуальные образовательные траектории. Рассматривается развитие адаптивных рекомендательных систем и электронных образовательных платформ на основе искусственного интеллекта на примере опыта России.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, инклюзивное и эффективное образование, адаптивное обучение, анализ данных.

KIRISH

Ushbu tadqiqot sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasiga ta'sirini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, sifat va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Sun'iy intellekt va elektron ta'lim sohasi bo'yicha mavjud ilmiy maqolalar, akademik tadqiqotlar va ilg'or tajribalar tahlil qilinib, ularning ta'lim tizimiga integratsiya jarayoni baholandi. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim platformalarining samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba sinovlari o'tkazildi. Ushbu tajribalarda raqamli o'quv muhitlari va moslashuvchan ta'lim tizimlarining natijalari tahlil qilindi. Talabalar, o'qituvchilar va ta'lim sohasi mutaxassislarining sun'iy intellektga oid qarashlarini o'rganish maqsadida maxsus so'rovnomalar ishlab chiqildi va natijalari statistik jihatdan tahlil qilindi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt IT tadqiqotlarining eng muhim yo'nalishi hisoblanadi. Jahonda sun'iy intellekt allaqachon katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, bilimlarni boshqarish, intellektual diagnostika tizimlari va infratuzilmani monitoring qilish, ta'lim platformalari, individual ta'lim yo'nalishlari kabi sohalarga ta'sir ko'rsatgan.

Ta'limda sun'iy intellekt qo'llanilishi ko'p yillar davomida ilmiy tadqiqotlarning obyektı bo'lib kelmoqda. Tadqiqotlar sun'iy intellekt masalalarini qamrab olishi bilan birga, psixologiya, neyrobiologiya, tilshunoslik, sotsiologiya va antropologiya sohaslarini ham o'z ichiga oladi. Bu esa shaxsga moslashuvchan, inklyuziv va samarali ta'lim muhitlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni haqida turli tadqiqotchilar tomonidan ko'plab ilmiy ishlanmalar olib borilgan. Jumladan, Holmes, Wayne sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganib,

ularning o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish imkonini berishini ta'kidlaydi. Tadqiqotda intellektual tizimlar yordamida o'quvchilarning zaif tomonlarini aniqlash va mos ravishda ta'lim strategiyalarini takomillashtirish mumkinligi qayd etilgan.¹

Shuningdek, Selwyn (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sun'iy intellekt asosida shakllangan ta'lim platformalarining afzalliklari va ularni joriy etishdagi muammolar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim vositalari bilim olish jarayonini moslashtirishda katta imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, ularning to'liq samaradorligini ta'minlash uchun texnologik infratuzilma va pedagogik yondashuvlar hamohang bo'lishi zarurligi ta'kidlangan.²

Oliy ta'lim asosan ilg'or innovatsion texnologiyalar va aqlli mashinalarning yuqori hisoblash imkoniyatlari bilan bog'liq. Demak, sun'iy intellekt sohasidagi o'zgarishlar oliy ta'lim sharoitida o'qitish va o'qitish uchun yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi; Bundan tashqari, sun'iy intellekt yaratish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellektning ta'rifi va qo'llanilishi haqida gap ketganda, aksariyat yondashuvlar faqat bilishga urg'u beradi va ular boshqa siyosiy, falsafiy va psixologik jihatlarga e'tibor bermaydilar. Sun'iy intellektning asosiy ta'rifi mavjud adabiyotda o'tgan tadqiqotlarni qayta ko'rib chiqishga asoslangan.³

Sun'iy intellektning ta'rifi va qo'llanilishi haqida gap ketganda, ko'pchilik faqat bilishga urg'u beradi va ular boshqa siyosiy, falsafiy va psixologik jihatlarga e'tibor bermaydilar. Sun'iy intellektning asosiy ta'rifi mavjud adabiyotda o'tgan tadqiqotlarni qayta ko'rib chiqishga asoslanadi.⁴ Demak, shuni ta'kidlash kerakki, "mashinani o'rganish" sun'iy intellekt sohasida tobora ortib borayotgan tadqiqot sohasi. Sun'iy intellektning ba'zi echimlari dasturlashga juda bog'liq bo'lsa, bu echimlarning ba'zilari bashorat qilish va naqshlarni o'rganish uchun yaxlit qobiliyatga ega. Ushbu tadqiqotda "mashinalarni o'rganish" sun'iy intellekt toifasi sifatida ta'riflangan. Mashinani o'rganish - bu yaratadigan dasturiy ta'minot bashorat qiling, naqshlarni aniqlang va yaqinda kashf etilgan naqshlarni vaziyatlarda qo'llaniladi.⁵

TAXLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va keng tarqalishi kelgusi yillarda ta'lim sohasiga tub o'zgarishlar olib kelishi kutilmoqda. Mazkur texnologiyalar nafaqat o'quv jarayonini takomillashtirishga, balki ta'lim mazmunining yangilanishiga ham olib keladi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan yangi raqamli ta'lim resurslari, innovatsion vositalar va ilg'or metodikalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarga individual yondashuvni kuchaytirishga yordam beradi.

Hozirgi kunda raqamli ta'lim muhitining shakllanishida sun'iy intellektning o'rni beqiyos. Ayniqsa, intellektual tahlilga asoslangan ta'lim analitikasi ta'lim tizimini yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Bu texnologiya orqali bilimlarni o'zlashtirish jarayonidagi zaif nuqtalarni aniqlash, o'quvchilarning qiyinchiliklarini oldindan bashorat qilish va mos ravishda individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish mumkin bo'ladi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim platformalari har bir talabning o'zlashtirish darajasiga mos ravishda dars materiallarini taklif qilib, uning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga oladi. Bu esa o'quv jarayonini yanada interaktiv va moslashuvchan qilishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlari sun'iy intellekt va boshqa raqamli innovatsiyalar yordamida yangi turdagi ta'lim tizimini shakllantirishga harakat qilmoqda. Masalan, Jahonda 2019-yil iyul oyida Skolkovo Fan va Texnologiya Institutida bo'lib o'tgan "Orol 10-22" ta'lim tadbirida 100 ta yetakchi universitet vakillari sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha yagona o'quv dasturini ishlab chiqish va uni ta'lim muassasalariga joriy etish bo'yicha kelishuvga erishdilar. Ushbu loyiha doirasida talabalar, o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va ta'lim sohasi rahbarlari sun'iy intellektning turli jabhalardagi imkoniyatlarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Loyiha 2019-yil sentabr oyidan boshlab amalga oshirilmoqda va uning natijalariga ko'ra, yaqin kelajakda universitetlar ta'lim va ilmiy tadqiqot jarayonlarida sun'iy intellektdan keng foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, universitet boshqaruv tizimlari ham intellektual ma'lumotlar tahlili yordamida takomillashtirilishi rejalashtirilgan. Bu esa o'quv jarayonini avtomatlashtirish, ta'lim resurslarini samarali taqsimlash va talabalar uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, balki ta'lim tizimini butunlay yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini yaratadi.

1 Holmes, Wayne. "Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning." Center for Curriculum Redesign (2019).

2 Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press.

3 Dacre Pool, L., & Qualter, P. (2012). Improving emotional intelligence and emotional self-efficacy through a teaching intervention for university students. *Learning and Individual Differences*. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.010>

4 Moles, J. j moles deakin edu au, & Wishart, L. llewellyn wishart deakin edu au. (2016). Reading the Map: Locating and Navigating the Academic Skills Development of Pre-Service Teachers. *Journal of University Teaching & Learning Practice*.

5 Schölkopf, B. (2015). Artificial intelligence: Learning to see and act. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/518486a>

Kelajakda sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchiga moslashtirilgan ta'lim yo'nalishlarini yaratish, innovatsion o'quv materiallari va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yanada keng miqyosda amalga oshirilishi kutilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari va elektron ta'lim: Intellektual moslashuvchan platformalar

Hozirgi kunda elektron ta'lim (e-learning), ya'ni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish keng tarqalmoqda. Mavjud vaziyatni tahlil qilish natijasida shuni aytish mumkin, elektron ta'lim sohasida shaxsiylashtirish global tendensiyaga aylanmoqda. Ushbu o'quv jarayonining ommalashib borishini ikki jihat bilan izohlash mumkin: bir tomondan, har bir shaxsning o'z ehtiyoj va talablariga mos individual yondashuvga intilishi tabiiy, ikkinchi tomondan esa, zamonaviy jamiyatda professional kompetensiyalar va ko'nikmalarni o'zlashtirishda yanada samarali va qulay usullarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Hozirgi elektron ta'limning rivojlanishida bir necha asosiy tendensiyalar ajralib turadi. Ular raqamli muhitda moslashuvchan elektron ta'lim tizimini joriy etishga yordam beradi. Ushbu tendensiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Internetda katta hajmdagi o'quv ma'lumotlarining mavjudligi;

Ta'lim mazmunining batafsil va moslashuvchan tarzda tuzilishi;

Yuqori darajadagi ma'lumotlar o'zaro bog'liqligi va tahlil qilish imkoniyatlari.

Moslashuvchan ta'lim (adaptive learning) sun'iy intellektning ta'limdagi eng istiqbolli qo'llanilish sohasidan biri bo'lib, u zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirishni maqsad qiladi. Ushbu yondashuv har bir talabning individual ehtiyojlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda, shaxsiy o'quv yo'nalishlarini shakllantirish imkonini beradi.

Zamonaviy intellektual moslashuvchan platformalar ta'lim tizimidan olinadigan ulkan hajmdagi ma'lumotlarni hisobga oladi. Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati o'quv jarayonini moslashtirish va yaxshilash uchun katta afzalliklarga ega. Bunda sun'iy intellekt texnologiyalari **Big Data, Data Mining, Learning Analytics** kabi metodologiyalar va vositalar bilan uzviy bog'liq holda ishlaydi.

Jahonda hozircha yagona platforma mavjud emas, u orqali har bir talaba uchun shaxsiy ta'lim yo'nalishini yaratish imkoni bo'lsin. Biroq, bir qator kompaniyalar sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili usullaridan foydalangan holda, shunga o'xshash imkoniyatlarga ega bo'lgan ta'lim platformalarini ishlab chiqmoqda.

2015-yilda Stepik ta'lim platformasi jamoasi moslashuvchan tavsiyalar tizimini ishlab chiqishni boshladi. Ushbu tizimning asosiy vazifasi — talabning bilim darajasi va talablari asosida individual ta'lim mazmunini tanlash. Bunday yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi, chunki moslashuvchan tavsiyalar interaktiv darslar yaratish, topshiriqlarni avtomatik tekshirish va fikr-mulohazalar bildirish imkonini beradi. Bu tizimni shartli ravishda "virtual o'qituvchi" deb atash mumkin, chunki u talabning kursni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi uchun individual materiallarni tanlashda yordam beradi.

Shuningdek, Rossiyaning yirik **Yandex** internet kompaniyasi va **Enlightenment** ta'lim xoldingi talaba, o'qituvchi va ota-onalar uchun yagona elektron ta'lim platformasini yaratish bo'yicha kelishuvga erishdilar. Ushbu kelishuv 2017-yil iyun oyida Sankt-Peterburg Xalqaro Iqtisodiy Forumida imzolangan. **Yandex.Enlightenment** onlayn ta'lim platformasi talabalarning bilim darajasini avtomatik baholashga mo'ljallangan.⁶

Ushbu yangi raqamli xizmat Yandex kompaniyasining texnologik yechimlari hamda Enlightenment xoldingining ilg'or metodikasi va raqamli pedagogika sohasidagi ilmiy ishlanmalaridan foydalangan holda, har bir o'quvchining individual ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

1-rasm. Sun'iy intellektning kelajakdagi evolyutsiyasi.⁷

6 Zmyzgovva T.R. Polyakova E.N.* Karpov E.K. Digital Transformation of Education and Artificial Intelligence. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138 2nd International Scientific and Practical Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE 2020)

7 Ballant C. (2018): Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning: Same context, Different concepts. <https://master-iesc-angers.com/artificial-intelligence-machine-learning-and-deep-learning-same-context-different-concepts/>

Sun'iy intellektning alohida toifalari yakuniy ilovalarda birlashtirilishi mumkin; ularning ba'zilari majburiy hisoblanadi (bilim, mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni qayta ishlash), boshqalari esa aniq yechimlar uchun qo'llaniladi, masalan, bilim doimiy ravishda yangilanib turishi kerak bo'lsa (mashina o'rganishi) yoki maxsus agentlar o'zaro hamkorlik qilishi talab etilsa (multi-agent tizimlari). Har qanday holatda ham, hozirgi yechimlar hali yetarli darajada qoniqarli emas – erishilgan taraqqiyot darajasi hali inson aql-zakovatidan past. Oldinda hali tasavvur qilingan keyingi bosqichlar turibdi – sun'iy umumiy intellekt (Artificial General Intelligence) bosqichidan o'tib, sun'iy super intellekt (Artificial Super Intelligence) tomon yo'l olmoqda. (1-rasm)

Shu tariqa, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan zamonaviy moslashuvchan platformalar elektron ta'lim tizimiga yangi yondashuvlarni olib kelmoqda. Kelajakda bu texnologiyalar yanada rivojlanib, har bir o'quvchi uchun eng samarali ta'lim strategiyasini yaratish va individual o'quv yo'nalishlarini shakllantirish imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratib, individual yondashuvni kuchaytirish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Elektron ta'lim platformalarining rivojlanishi o'quvchilarning ehtiyoj va qobiliyatlariga mos moslashuvchan ta'lim yo'nalishlarini shakllantirishga imkon beradi. Sun'iy intellektning Big Data, Data Mining va Learning Analytics metodologiyalari bilan uyg'unligi ta'lim jarayonini tahlil qilish va takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Rossiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunday texnologiyalar ta'lim tizimini avtomatlashtirish, talabalarning bilimlarini real vaqtda baholash va ularning individual rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi intellektual platformalar ta'lim jarayonini yanada samarali va innovatsion qilishda muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Zamonaviy intellektual moslashuvchan platformalar ta'lim tizimidan olinadigan ulkan hajmdagi ma'lumotlarni hisobga olinishi va ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati o'quv jarayonini moslashtirish va yaxshilash uchun katta afzalliklarga ega ekanligi tadqiqot ishida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot ishida sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan ta'lim platformalari har bir talabani o'zlashtirish darajasiga mos ravishda dars materiallarini taklif qilib, uning qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olishi tushuntirib berildi. Bu esa o'quv jarayonini yanada interaktiv va moslashuvchan qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Holmes, Wayne. "Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning." Center for Curriculum Redesign (2019).
2. Selwyn, N. (2019). Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Polity Press.
3. Garrett, N., Beard, N., & Fiesler, C. (2020). More Than "If Time Allows" The Role of Ethics in AI Education. In Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (pp. 272-278).
4. Neller, T. W. (2016). AI education: Birds of a Feather. *AI Matters*, 2(4), 7-8.
5. Forbes (2020). Artificial Intelligence In Education Transformation. <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/08/artificial-intelligence-in-education-transformation/#43ee5fb832a4>.
6. Yoon, D. M., & Kim, K. J. (2015). Challenges and opportunities in game artificial intelligence education using Angry Birds. *IEEE Access*, 3, 793-804.
7. Kim, M. J., Kim, K. J., Kim, S., & Dey, A. K. (2018). Performance evaluation gaps in a real-time strategy game between human and artificial intelligence players. *IEEE Access*, 6, 13575-13586.
8. Hernes, M. (2014). A cognitive integrated management support system for enterprises. In *International Conference on Computational Collective Intelligence* (pp.252-261). Springer, Cham.
9. Hernes, M., & Sobieska-Karpińska, J. (2016). Application of the consensus method in a multiagent financial decision support system. *Information Systems and e-Business Management*, 14(1), 167-185.
10. Nieto, Y., Gacía-Díaz, V., Montenegro, C., González, C. C., & Crespo, R. G. (2019). Usage of machine learning for strategic decision making at higher educational institutions. *IEEE Access*, 7, 75007-75017.
12. Stimpson, A. J., & Cummings, M. L. (2014). Assessing intervention timing in computer-based education using machine learning algorithms. *IEEE Access*, 2, 78-87.
14. Forbus, K. D., & Feltovich, P. J. (2001). *Smart machines in education: the coming revolution in educational technology*. MIT Press.
15. Spasic, V. A. (2000). Intelligent virtual systems in learning [and biomedical application]. In *Proceedings of the 22nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society* (Cat. No. 00CH37143) (Vol. 2, pp.1016-1018).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
